

INFORME DE AVANCE

Fecha: *30/08/2021*
Cliente: *Pantelis Palamidis*
Institución: *Particular*
Contrato: *Web Teatrela*

El proceso de diseño, desarrollo, publicación y mantenimiento del Web Teatrela ha sido parcialmente completado hasta la fecha. Ha constituido una experiencia sumamente enriquecedora y satisfactoria que nos enorgullece.

El Web Teatrela ha sido implementado a través del CMS (*Content Management System*) Wordpress, versión 5.8 actualizada, con versión PHP 7.4. y base de datos MySQL gestionada con phpMyAdmin. Se ha habilitado el motor de caché LiteSpeed para optimizar el rendimiento (velocidad de carga y visualización). Así mismo, el dominio matriz (*escenaglobal.net*) y el subdominio (*teatrela.escenaglobal.net*) cuentan con certificado SSL (*Secure Sockets Layer*) y protocolo de seguridad https, necesarios para visualización en navegadores como sitio seguro para el usuario.

Se está utilizando como tema activo Neve, versión 3.0.2 actualizada, adaptado como tema hijo Neve Child para impedir modificaciones por actualizaciones sucesivas del proveedor. El tema ha sido probado a lo largo del tiempo y se confirma estable y permanente, con todas sus funcionalidades activas y confiables.

Para incorporar las funciones dinámicas requeridas para la mejor publicación de los contenidos de Teatrela, así como aspectos de seguridad, respaldo y eficiencia, ha sido necesario activar un conjunto de complementos (*pluggins*) de uso gratuito disponibles en Wordpress, a saber:

AddToAny Share Buttons	Botones de compartir para tus páginas, incluyendo el botón universal para compartir de AddToAny, Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, WhatsApp y muchos más. Versión 1.7.46
All-in-One WP Migration	Herramienta de migración para todos los datos de tu blog. Importa o Exporta el contenido de tu blog con un solo clic. Versión 7.46
Antispam Bee	Un plugin antispam con un sofisticado conjunto de herramientas para la lucha efectiva día a día contra el spam en los comentarios y trackbacks.

	<p>Creado pensando en la protección de datos y la privacidad. Versión 2.10.0</p>
AZ Video and Audio Player Addon for Elementor	<p>Video & Audio player addon for Elementor Versión 2.0.1</p>
Elementor	<p>El maquetador de páginas Elementor lo tiene todo: maquetador de páginas de arrastrar y soltar, diseño de píxel perfecto, edición adaptable a móviles y más. ¡Empieza ahora! Versión 3.4.3</p>
Enhanced Media Library	<p>Este plugin es muy práctico para quien necesite gestionar muchos archivos multimedia. Versión 2.8.8</p>
Envato Elements	<p>Accede a paquetes de plantillas y fotos bellamente diseñados desde Envato Elements. Versión 2.0.9</p>
Favicon RealFaviconGenerator by	<p>Crea e instala tu favicon para todas las plataformas: PC / Mac, por supuesto, pero también iPhone/iPad, dispositivos Android, tabletas Windows 8, etc. Versión 1.3.22</p>
LiteSpeed Cache	<p>Caché de páginas de alto rendimiento y optimización de sitio de LiteSpeed Versión 4.3</p>
Premium Addons for Elementor	<p>Premium Addons for Elementor plugin includes widgets and addons like Blog Post Grid, Gallery, Carousel, Modal Popup, Google Maps, Pricing Tables, Lottie Animations, Countdown, Testimonials. Versión 4.5.3</p>
Shortcode Widget	<p>Adds a text-like widget that allows you to write shortcode in it. (Just whats missing in the default text widget) Versión 1.5.3</p>
Smart Recent Posts Widget	<p>Activa el widget avanzado que te da control total sobre el resultado de las entradas recientes de tu sitio. Versión 1.0.1</p>
Tag Groups	<p>Organize your tags in groups or by alphabet. Show tag clouds with many options in posts, pages or widgets (tabs, accordion or list). Versión 1.43.5</p>

UpdraftPlus - Backup/Restore	Copia de seguridad y restauración: haz copias de seguridad en local, o en Amazon S3, Dropbox, Google Drive, Rackspace, (S)FTP, WebDAV y por correo electrónico, de forma automática y programada. Versión 1.16.61
Wordfence Security	Wordfence Security - Antivirus, cortafuegos y exploración de malware Versión 7.5.5
WPForms Lite	El plugin de formulario de contacto para WordPress para principiantes. Usa nuestro editor de formularios de arrastrar y soltar para crear tus formularios para WordPress. Versión 1.6.9
WPFront Scroll Top	Permite al visitante hacer scroll fácilmente a la parte superior de la página. Versión 2.0.7.08086
Yoast SEO	La primera verdadera solución SEO todo en uno para WordPress, incluyendo análisis de contenido de páginas, mapas del sitio en XML y mucho más. Versión 17.0

Todos los complementos están activos, actualizados y su funcionamiento ha sido probado a lo largo del tiempo, corroborándose consistentes, confiables, estables, compatibles con la versión de Wordpress y sin conflictos cruzados.

La visualización del Web Teatrela es 100% responsiva (*responsive design*). Ha sido adaptada y probada para su despliegue en pantallas de computadora, tabletas y celulares, con diferentes navegadores y sistemas operativos en cada uno de esos dispositivos (Google Chrome, Firefox, Safari, Android OS, IOS), corroborándose amigable al usuario y consistente.

El sitio ha sido optimizado para el uso de SEO (*Search Engine Optimization*), mediante el popular complemento *Yoast SEO*, de tal manera de asegurar mayor visibilidad en motores de búsqueda y redes sociales. Aunque esta funcionalidad no se requiere en la actualidad para el sitio web, sin embargo es sumamente útil para asegurar una visualización amigable y con imagen destacada al compartir páginas y entradas de contenido a través de Whatsapp, Telegram y otras redes sociales como Facebook e Instagram.

Las copias de seguridad (*backups*) se han instrumentado a través de dos complementos (*All-In-One WPMigration* y *UpdraftPlus - Backup/Restore*), útiles para hacer copias manuales integrales de todo el sitio web y almacenarlas en la nube (Google Drive) y en dispositivo local (disco duro). Sin embargo, para mayor tranquilidad, se ha contratado el servicio de copias de seguridad diarias del proveedor de alojamiento Hostinger por una módica tarifa. De llegar a considerarse necesario más adelante, pudiera requerirse contratar las versiones de pago de los complementos señalados u otros más apropiados según los requerimientos evolutivos del sitio web.

Para prevenir ataques e intrusiones indeseadas, se ha activado también dos complementos (*Wordfence Security* y *Antispam Bee*), ambos ampliamente utilizados en sitios Wordpress y suficientes por ahora para el Web Teatrela. No obstante, no se descarta a futuro, a medida que las visitas e interactividad con los usuarios aumente, contratar los servicios Premium de ambos complementos y/o activar otros más robustos.

Para la clasificación o catalogación (categorías y etiquetas) de todos los medios, recursos y contenidos del sitio web, se utilizan dos complementos muy útiles, suficientemente probados en cuanto a su estabilidad y confiabilidad, a saber: *Enhanced Media Library* y *Tag Groups*. Son indispensables para organizar los contenidos de la biblioteca de medios (imágenes, videos, audios, documentos) y para la búsqueda, selección y despliegue de contenidos específicos en páginas y entradas.

Categorías de medios

Añadir nueva categoría de medios

Nombre:

El nombre es cómo aparecerá en tu sitio.

Slug:

El «slug» es la versión amigable de la URL para el nombre. Suele estar en minúsculas y contiene solo letras, números y guiones.

Categoría de medios superior:

Asigna un término superior para crear una jerarquía. El término jazz, por ejemplo, sería el superior de bebop y big band.

Descripción:

La descripción no suele mostrarse por defecto, sin embargo hay algunos temas que puede que la muestren.

[Añadir nueva categoría de medios](#)

Acciones en lote

54 elementos

<input type="checkbox"/>	Nombre	Descripción	Slug	Cantidad
<input type="checkbox"/>	37 Aniversario de la CNT	Medios del Post 37º Aniversario de la Compañía Nacional de Teatro (CNT)	37-aniversario-de-la-cnt	2
<input type="checkbox"/>	A Mi me lo contaron	Medios del montaje A Mi me lo contaron	a-mi-me-lo-contaron	43
<input type="checkbox"/>	Amor de Don Perlimplin	Medios del montaje Amor de Don Perlimplin con Belisa en su Jardín	amor-de-don-perlimplin	54
<input type="checkbox"/>	Barranca abajo	Medios del montaje Barranca abajo	barranca-abajo	1
<input type="checkbox"/>	Bingo	Medios del montaje Bingo	bingo	1
<input type="checkbox"/>	Bodas de Sangre	Medios del montaje Bodas de Sangre	bodas-de-sangre	1
<input type="checkbox"/>	Buscando a Dodó	Medios del montaje Buscando a Dodó	buscando-a-dodo	1
<input type="checkbox"/>	Chocolat Gourmet	Medios del montaje Chocolat Gourmet	chocolat-gourmet	1
<input type="checkbox"/>	Ciegas Esperanzas	Medios del post Ciegas Esperanzas	ciegas-esperanzas	4
<input type="checkbox"/>	Día Internacional del Teatro 2021	Medios del post Teatrela saluda el Día	dia-internacional-del-teatro-	1

Biblioteca de medios [Añadir nuevo](#)

Todos los medios

Filtrar por Categorías de medios

- Todo Categorías de medios —
- No está en Categorías de medios —
- 37 Aniversario de la CNT (2)
- A Mi me lo contaron (43)
- Amor de Don Perlimplin (54)
- Barranca abajo (1)
- Bingo (1)
- Bodas de Sangre (1)
- Buscando a Dodó (1)
- Chocolat Gourmet (1)
- Ciegas Esperanzas (4)
- Día Internacional del Teatro 2021 (1)
- Don Juan en San Juan (1)
- Donde caerme Viva (80)
- El Ángel de la Culpa (1)
- El Astrólogo Fingido (1)
- El Café (1)
- El Ceniciento (1)
- El Desatino (1)

Hasta el momento, se han subido a la biblioteca de medios 506 elementos: 459 imágenes, 2 videos (alojados directamente en el servidor), 41 documentos (pdf) y 4 audios (alojados directamente en el servidor).

Para alojar los videos y audios de manera más conveniente, se crearon cuentas de Teatrela en los servicios de Youtube (videos) y Ivoox (audios). Ambos, respectivamente, en las siguientes direcciones:

<https://www.youtube.com/channel/UCGGovkqrAIJE67XurL9b2pw>

https://mx.ivoox.com/es/zonaPrivada_zm.html

(acceso en ambos con cuenta Google:

usuario: *Teatrela Escena*, teatrela00@gmail.com, contraseña: *****)

A la fecha, se han subido 23 videos al canal de Youtube y 4 audios al canal de Ivoox.

El almacenamiento matriz de todos los materiales necesarios en el Google Drive de la cuenta pantelis.palamidis@gmail.com es el pilar fundamental de este proyecto. Ahí se almacenan y guardan todos los medios, recursos e información que insumen al Web Teatrela. Algunas funcionalidades de este último, como las del complemento *UpdraftPlus - Backup/Restore* requieren acceso raíz a esa cuenta de Google Drive. Adicionalmente, para que la información se almacene en esa cuenta y no en la de Teatrela Escena (creada para abrir y gestionar los canales de Youtube y Ivoox con identidad distinta que la de Pantelis Palamidis y no como almacén matriz de información) o en la personal de Luis Enrique Gavazut, ambas con solo 15 GB de almacenamiento, se precisa tener acceso raíz al Google Drive asociado a la cuenta pantelis.palamidis@gmail.com, y por esa razón ha sido solicitado tal acceso. Una forma para que toda la información quede almacenada en una sola cuenta en la nube de Google, sin necesidad de tener acceso raíz de cuentas personales, es contratar el servicio de pago de una cuenta de unidad compartida en Google y dar acceso a los diferentes usuarios personales, si se considera necesario. Actualmente, Luis Enrique Gavazut tiene acceso raíz a la cuenta personal pantelis.palamidis@gmail.com, con la exclusiva finalidad, claro está, de desarrollar este proyecto.

El Web Teatrela consta de cinco páginas y, hasta el día de hoy, las siguientes 16 entradas de contenido:

Título	Autor	Categorías	Etiquetas	Fecha
Donde caerme Viva — Elementor	Teatrela	Montajes	Donde caerme Viva	Publicada 29/08/2021 a las 17:54
Donde caerme Viva (Sinopsis del Montaje)	Teatrela	Sinopsis de montajes	Donde caerme Viva	Publicada 23/08/2021 a las 20:52
La CNT publica como su primera compilación teatral la obra «Troyanas Nuestras» de Costa Palamides — Elementor	Teatrela	Novedades	Compañía Nacional de Teatro, Costa Palamides, Troyanas Nuestras	Publicada 31/07/2021 a las 20:46
37° Aniversario de la Compañía Nacional de Teatro (CNT)	Teatrela	Novedades	Compañía Nacional de Teatro	Publicada 31/07/2021 a las 19:18
Teatrela saluda el Día Internacional del Teatro 2021	Teatrela	Novedades	Compañía Nacional de Teatro, Costa	Publicada 31/07/2021

Título	Autor	Categorías	Etiquetas	Fecha
			Palamides, Día Internacional del Teatro	a las 18:29
Troyanas Nuestras — Elementor	Teatrela	Montajes	Troyanas Nuestras	Publicada 28/07/2021 a las 21:57
Troyanas Nuestras (Sinopsis del Montaje)	Teatrela	Sinopsis de montajes	Troyanas Nuestras	Publicada 28/07/2021 a las 21:16
A Mí me lo contaron (Sinopsis del Montaje)	Teatrela	Sinopsis de montajes	A Mí me lo contaron	Publicada 13/07/2021 a las 20:53
Ciegas Esperanzas — Elementor	Teatrela	Novedades	Canción griega, Costa Palamides, Martha Moreleón	Publicada 12/07/2021 a las 20:32
Acto de Encendido del Fuego Patrio	Teatrela	Novedades	19 de abril, Bicentenario, Bolívar, Ludwig Pineda	Publicada 12/07/2021 a las 19:30
A Mí me lo contaron — Elementor	Teatrela	Montajes	A Mí me lo contaron	Publicada 07/07/2021 a las 22:14
Amor de Don Perlimplín (Sinopsis del Montaje)	Teatrela	Sinopsis de montajes	Amor de Don Perlimplín	Publicada 02/07/2021 a las 01:25
Amor de Don Perlimplín con Belisa en su Jardín — Elementor	Teatrela	Montajes	Amor de Don Perlimplín	Publicada 02/07/2021 a las 01:10
Los Dioses y los Adioses (Sinopsis del Montaje)	Teatrela	Sinopsis de montajes	Los Dioses y los Adioses	Publicada 30/06/2021 a las 14:56
Bolívar, un poema griego, en español	Teatrela	Novedades	Bicentenario, Bolívar, Costa Palamides, Ludwig	Publicada 28/06/2021 a las 02:31

Título	Autor	Categorías	Etiquetas	Fecha
			Pineda, Nikos Eggonopoulos	
Los Dioses y los Adioses, Latinoamérica en mi Voz — Elementor	Teatrela	Montajes	Los Dioses y los Adioses	Publicada 25/06/2021 a las 17:46

Se han definido tres categorías de contenidos: *Montajes*, *Sinopsis de montajes* y *Novedades*; las cuales permiten clasificar y desplegar adecuadamente todos los tipos de contenidos de este sitio web. Invariablemente, el autor será *Teatrela* (creada como cuenta de usuario con privilegios de administrador), para evitar que se desplieguen de cara al usuario los nombres de “Pantelis Palamidis” o “Luis Enrique Gavazut”, dado que no existe por los momentos la autoría individual de publicaciones en este blog.

Las cinco páginas son las que aparecen en el menú principal, a saber: *Teatrela* (página de inicio), *Montajes*, *Talentos*, *Blog* y *Contacto*. Las páginas de inicio, montajes y blog están completamente acabadas (se requiere permanentemente actualizar los hipervínculos a contenidos en construcción y nuevos contenidos). Talentos y Contacto están actualmente en proceso de construcción, la primera en fase de conceptualización y diseño, y la última en fase de borrador para publicación.

Teatrela

COMENZAR

Montajes

1985 - 2020

Teatro de Repertorio Latinoamericano -

Trayectoria Escénica -

Caracas, Venezuela -

Tal como fue presupuestado inicialmente, se han llevado a cabo las siguientes actividades hasta este punto:

1. Diseño y desarrollo.

- 1.1. Conceptualización (pendiente *Talentos*).
- 1.2. Estructura (layout) (pendiente *Talentos*).
- 1.3. Diseño gráfico (pendiente *Talentos*).
- 1.4. Implementación, programación (pendiente *Talentos* y *Contacto*).
- 1.5. Documentación.
- 1.6. Alimentación de contenidos iniciales (pendiente *Talentos*).
- 1.7. Pruebas y puesta a punto (pendiente *Talentos* y *Contacto*).

2. Publicación.

- 2.1. Selección del servicio de hosting.
- 2.2. Instalación del sitio web en el servidor.
- 2.3. Configuraciones de seguridad y respaldo.
- 2.4. Lanzamiento.

3. Mantenimiento, actualización y soporte (webmaster).

3.1. Gestión de copias de seguridad.

3.2. Monitoreo del servidor.

3.3. Revisión de formularios (pendiente *Contacto*).

3.4. Solución de problemas técnicos.

3.5. Alimentación de nuevos contenidos (pendiente *Montajes y Talentos*).

Ahora bien, para la elaboración de este proyecto se hizo necesario un conjunto de actividades adicionales muy laboriosas que no fueron presupuestadas inicialmente y que resultaron ser indispensables para poder construir el Web Teatrela; las mismas se enumeran a continuación:

- Revisión, organización y depuración (eliminación de duplicados) de todo el material documental, fotográfico y audiovisual suministrado.

- Identificación, definición y catalogación de los montajes teatrales y sus temporadas, a partir de información inicial incompleta y/o desorganizada.

- Estudio historiográfico y sistematización de toda la información fragmentada (y con frecuencia contradictoria) de los montajes teatrales y sus temporadas, en cuadro sinóptico elaborado en Excel; partiendo del trabajo de grado de Norma Monasterios hasta el año 2008 y completado hasta el más reciente montaje, mediante un proceso de investigación por Internet y revisión de todos los documentos, carteles, promociones, cartas, comunicaciones, reseñas de prensa, publicaciones en redes sociales, correos electrónicos y mensajes de Whatsapp..

- Investigación, búsqueda y recopilación de nueva información y materiales adicionales para completar faltantes en todos los montajes.

- Edición y conversión de formato de imágenes, videos, audios y documentos.

- Selección (proceso de escogencia) de los materiales a ser publicados.

- Revisión-corrección y/o elaboración-redacción de contenidos sobre la base de textos suministrados, u obtenidos mediante investigación, búsqueda y recopilación a través de Internet.

- *Download*, conversión de formato y *upload* de videos muy pesados, para su correcta publicación en el canal de Youtube y respaldo en el Google Drive del proyecto.

- Búsqueda y escogencia por Internet de la imagen destacada de todos los montajes en los que no se dispone de ninguna imagen.

- Resolución de conflictos de información (diferentes datos, de diferentes fuentes, contradictorios entre sí).

- Aunque las *novedades* publicadas como entradas en el blog no forman parte de los requerimientos iniciales de este proyecto, las mismas le añaden dinamismo, actualidad y sentido de modernidad al sitio web. Su inclusión ha involucrado las siguientes actividades: descarga de materiales de Whatsapp; preparación, selección, edición y redacción de textos; publicación de las entradas en el blog.

Todas esas actividades adicionales han hecho que el tiempo de elaboración del proyecto se haya tenido que prolongar más que lo inicialmente previsto y que el trabajo involucrado haya sido hasta ahora y se perfila en lo adelante de mucho mayor envergadura.

Para hacerse una idea, la más reciente entrada publicada, *Donde caerme Viva*, una vez compilados y organizados todos los materiales suministrados por el cliente en la correspondiente carpeta en el Google Drive del proyecto, requirió a partir de ahí cinco días completos para su elaboración y publicación, según se detalla a continuación:

1. Búsqueda, sistematización y recopilación de materiales adicionales y/o faltantes a través de Internet.

2. *Download* de los videos VOB suministrados por el cliente, almacenados en el Google Drive.

3. Conversión de formato VOB a mp4 para poder ser publicados en Youtube.

4. Extracción del fotograma destacado de cada video y adición del título para la portada en la galería del montaje.

5. *Upload* de cada video a Youtube y su catalogación para publicación.

6. *Upload* de cada video en formato mp4 al Google Drive para su correspondiente respaldo.

7. Revisión y lectura cruzada de todos los materiales disponibles, para la selección y redacción de los textos a ser publicados en la entrada del montaje.

8. Selección y edición de la imagen destacada del montaje en los diferentes formatos requeridos para la entrada, el blog y la compatibilidad con redes sociales, como Whatsapp y Telegram.

9. Elaboración de la sinopsis del montaje, conforme al patrón sistemático establecido en el cuadro Excel, mediante el lento proceso de lectura cruzada de las diferentes fuentes de información, con sucesivas rectificaciones y modificaciones conforme se consultan fuentes de información sucesivas.

10. Generación de la imagen o imágenes del cuadro de la sinopsis del montaje a ser publicada como entrada en el blog (hay que repetirlo si ocurre alguna rectificación o modificación por una nueva fuente de información revisada).

11. Publicación de la entrada de la sinopsis del montaje.

12. En caso de que la entrada del montaje incluya Palabras del Director en audio, se requiere: (a) *download* del audio de Whastapp; (b) convertir el audio a formato mp3; (c) editar el audio para eliminar ruidos, lapsus, comentarios al margen, etc.; (d) *upload* del audio a la biblioteca de medios; (e) *upload* del audio al Google Drive para su correspondiente respaldo; (f) Incrustación del audio en la entrada del montaje.

13. Catalogación y etiquetado de la entrada.

14. Revisión de todos los materiales disponibles, para la selección del subconjunto de los mismos que será incluido en la galería del montaje.

15. *Download* de todos los materiales seleccionados para la galería.

16. Edición y/o conversión de formato de los materiales seleccionados para la galería que así lo ameriten (por ejemplo: un documento en Word, editarlo para correcta visualización y convertirlo a formato pdf; o una imagen que no se visualiza bien, se edita para darle mayor luminosidad, color, etc., o para cambiarle las dimensiones o el peso).

17. Las reseñas de prensa se publican en la entrada del montaje de dos maneras: (a) en la sección de *Presentaciones*, como hipervínculo a la dirección en Internet donde se encuentran publicadas; y (b) como pdf elaborado por nosotros y publicado en la galería del montaje, para garantizar que la reseña estará disponible aunque la publicación en su sitio original desaparezca.

18. *Upload* de materiales (imágenes, documentos, audios) para la galería a la biblioteca de medios (incluye catalogación de cada uno – *uno por uno*).

19. Construcción de la galería en la entrada del montaje.

20. Publicación de la entrada del montaje.

21. Configuración SEO optimizada de la publicación.

Por todas esas tareas, incluyendo la demora inherente a los procesos de conversión de formato y *upload* de videos pesados, tanto a Youtube como a Google Drive, este proyecto se ha demorado más tiempo que el inicialmente previsto, que fue de un máximo de cuatro meses para terminarlo (con todos los montajes). Hasta el punto en que se encuentra ha requerido seis meses de trabajo desde que fue contratado, en tres tandas a lo largo del calendario: (a) noviembre 2020-enero 2021; (b) marzo-abril 2021; y (c) junio-agosto 2021.